

A arquitetura de Fábio Penteadó e suas possíveis referências

Fábio Penteadó's architecture and its possible references

Arquitectura de Fábio Penteadó y posibles referencias

MARTINS, Leticia Bortolo. Mestranda. Universidade Estadual de Campinas. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade. Contato: arq.leticiabm@gmail.com.

TAGLIARI, Ana. Doutora e docente. Universidade Estadual de Campinas. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade. Contato: tagliari.ana@gmail.com.

Resumo

Fábio Penteadó foi um arquiteto muito importante em âmbito regional e nacional. Singular e autêntica, sua arquitetura apresenta referências de diferentes arquitetos e obras do período, inclusive de fora do Brasil. O objetivo desse artigo é apresentar uma discussão das possíveis referências arquitetônicas encontradas a partir da análise do projeto do Museu do Café para Campinas de 1960 e de outras obras que também possuem relevância dentro do acervo do arquiteto. Alvar Aalto, arquiteto finlandês, Marcel Breuer, arquiteto norte-americano de origem húngara, e Frank Lloyd Wright, arquiteto americano, são possíveis inspirações, especialmente por volta da década de 1950 e 1960, envolvendo soluções de projeto, estratégias projetuais, definições formais e funcionais de elementos e espaços.

Palavras-chave: Arquitetura Paulista. Museu do Café. Inspirações.

Abstract

Fábio Penteadó was a very important architect at regional and national level. Unique and authentic, its architecture features references from different architects and works from the period, including from outside Brazil. The purpose of this article is to present a discussion of the possible architectural references found from the analysis of the Coffee Museum project for the city of Campinas in 1960 and other works that also have relevance within the architect's collection. Alvar Aalto, Finnish architect, Marcel Breuer, American architect of Hungarian origin, and Frank Lloyd Wright, American architect, are possible inspirations, especially around the 1950s and 1960s, involving design solutions, design strategies, formal definitions and functional elements and spaces.

Keywords: Paulista Architecture. Coffee Museum. Inspirations.

Resumen

Fábio Penteadó fue un arquitecto muy importante a nivel regional y nacional. Única y auténtica, su arquitectura presenta referencias de diferentes arquitectos y obras de la época, incluso de fuera de Brasil. El propósito de este artículo es presentar una discusión de las posibles referencias arquitectónicas encontradas a partir del análisis del proyecto Museo del Café para la ciudad de Campinas en 1960 y otras obras que también tienen relevancia dentro de la colección del arquitecto. Alvar Aalto, arquitecto finlandés, Marcel Breuer, arquitecto estadounidense de origen húngaro y Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense, son posibles inspiraciones, especialmente alrededor de las décadas de 1950 y 1960, que involucran soluciones de diseño, estrategias de diseño, definiciones formales y elementos y espacios.

Palabras clave: Arquitectura Paulista. Museo del Café. Inspiraciones.

A arquitetura de Fábio Penteadó e suas possíveis referências

Introdução

O presente artigo é parte da pesquisa de mestrado em andamento no PPGATC FEC Unicamp, que investiga exemplares de projetos não construídos da arquitetura de Fábio Moura Penteadó para a cidade de Campinas. O objeto de investigação da pesquisa é o projeto do Museu do Café de 1960, realizado por Fábio Penteadó e José Ribeiro, em solicitação da prefeitura de Campinas.

O arquiteto paulista teve grande importância em âmbito regional e nacional. Expressiva e com conteúdo conceitual, sua arquitetura não acompanha somente os ensinamentos e a linguagem difundidos pela Escola Paulista, mas também apresenta outras inspirações e referências.

Em 1948, Penteadó ingressou na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, porém se considerava desinteressado pela faculdade. O curso tinha como diretor Cristiano Stockler das Neves que só admitia a arquitetura neoclássica e deixava totalmente de lado a arquitetura moderna³⁵. Sendo assim, Penteadó e outros estudantes da Mackenzie não concordavam com essa opinião e formaram um grupo para discutirem temas que eram proibidos no contexto acadêmico e denominaram de “faculdade paralela”, dos quais participaram grandes nomes da posterior arquitetura moderna paulista como Carlos Millan, Jorge Wilhelm, Roberto Aflalo, Pedro Paulo de Mello Saraiva, Djalma de Macedo Soares, Telésforo Cristófani, Paulo Mendes da Rocha, Alfredo Paesani, entre outros (GIROTO, 2013, p. 40). No ano de 1953, Penteadó concluiu a graduação.

O arquiteto pôde constatar e participar da grande transformação das cidades quando o processo de urbanização brasileiro começou a acontecer de maneira exorbitante e fora de controle nas cidades de grande porte, como São Paulo, a partir de meados dos anos 1950 (GIROTO, 2013, p. 4).

³⁵ Entrevista com Fábio Penteadó em janeiro dos anos de 2008 e 2009 em seu escritório e em seu apartamento por Ivo Giroto. In: GIROTO, Ivo Renato. A praça é o povo: Intenção, projeto e multidão na arquitetura de Fábio Moura Penteadó. 2013. 453 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura, Departamento de Composição Arquitetônica, Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona, 2013, p. 429.

Esse acelerado processo de urbanização fez com que Penteadó direcionasse seus estudos, reflexões e sua arquitetura para o tema das multidões urbanas, visto que, com o rápido crescimento das cidades, a falta de organização e planejamento influenciavam diretamente a vida de seus habitantes.

Sobre a Arquitetura da Multidão, o arquiteto afirmou:

Talvez, o maior papel dos arquitetos nesta nossa época, seja construir os novos espaços de encontros e convivências para as multidões das grandes cidades. De repente, o desenho dos edifícios quase perde o sentido, se o edifício, isolado a paisagem urbana, não comunicar a participação de todas as pessoas naquilo que possa representar e viver melhor. E, certamente, os ideais de bem-estar e a paz terão de ser conquistados por toda a gente, também com a força e o poder da arte e da beleza (Texto escrito originalmente em 1972. In: PENTEADO, 1998, p. 2).

Apesar de sua arquitetura ter contribuído para a consolidação da linguagem Paulista da Arquitetura, sua produção possui relação próxima com a geração inicial de arquitetos que se reuniram em torno dos conceitos e linguagem dos ensinamentos do importante mestre Vilanova Artigas, porém também admite várias referências que definem sua arquitetura por meio de uma liberdade formal e expressiva, garantindo que sua obra seja singular dentre o conjunto das obras produzidas pelos arquitetos atuantes na Escola Paulista. A ideia de uma arquitetura coletiva e cívica, forte característica da Arquitetura Moderna Paulista, permeia toda a obra de Penteadó (GIROTO, 2013, p. 68).

Esta pesquisa surgiu do interesse em estudar a arquitetura de Fábio Penteadó para sua cidade natal, Campinas, em especial os edifícios públicos. Uma revisão bibliográfica foi realizada para o levantamento de pesquisas já realizadas e uma listagem e catalogação dos projetos foi organizada a fim de visualizar todos os projetos e compreender sua obra.

Na Figura 1 apresentamos as obras desde 1948, quando Penteadó realizou seu primeiro projeto ainda durante a faculdade, até 1969, respeitando o recorte temporal desse artigo. As obras destacadas serão motivo de discussão nessa análise.

Por meio desta lista pode-se compreender e definir os possíveis objetos de investigação. Posteriormente foi estabelecido o contato com o escritório que abriga o acervo do arquiteto para agendar uma visita, com a consulta aos projetos e para aquisição de material iconográfico.

ANO	OBRA	LOCAL	CONSTRUÍDO
-----	------	-------	------------

1948	Residência Domingos Solha - 1º projeto	Campinas, SP	X
1951	Edifício Residencial Itacolomi	São Paulo, SP	X
1953	Edifício Residencial - Alameda Franca	São Paulo, SP	X
	Hotel São Carlos - Concurso 2º lugar	São Carlos, SP	
1954	Estação de Tratamento de Água	São B do Campo, SP	
	Sede do Clube Campineiro	Campinas, SP	
1956	Estação de Tratamento de Água II	Campinas, SP	X
	Paço Municipal - Concurso 5º lugar	Campinas, SP	
1958	Hotel Praia do Perú	Cabo Frio, SP	
	Sede da Sociedade Harmonia de Tênis - 1º lugar	São Paulo, SP	
1959	Edifício Residencial - Rua Dona Veridiana	São Paulo, SP	
	Centro de Abastecimento de Autopeças	São Paulo, SP	
1960	Fórum de Araras	Araras, SP	X
	Grupo Escolar Vila Stanislau	Campinas, SP	X
	Escola Técnica de Química - Cons. Antônio Prado	Campinas, SP	X
	Unidade Sanitária	Barretos, SP	
	Museu do Café	Campinas, SP	
1961	Teatro Municipal	Piracicaba, SP	
	Instituto de Eletrotécnica - Universidade de São Paulo	São Paulo, SP	
1962	Sede do Clube de Campo do Jockey Clube - 2º lugar	Campinas, SP	
	Cidade dos Doqueiros	Santos, SP	
	Monumento de Playa Girón - Conc. Intern. 2º lugar	Cuba	
	Conjunto Habitacional Bairro do Limão	São Paulo, SP	
1963	Cooperativa dos Funcionários do Jockey Clube	São Paulo, SP	X

1964	Sede do Clube XV - Concurso 2º lugar	Santos, SP	
	Sede da Sociedade Harmonia de Tênis - 1º lugar	São Paulo, SP	X
1965	Catedral Presbiteriana - Concurso	Brasília, SP	
	Complexo Turístico de San Sebastián - Conc. Inter.	Espanha	
	Monumento Comemorativo aos Trinta Anos	Goiânia, GO	
	Mercado do Portão - Concurso	Brasília, DF	
1966	Residência Sondeyker	São Paulo, SP	X
	Estação de Tratamento de Água II	Campinas, SP	
	Teatro de Ópera - Concurso 2º lugar	Campinas, SP	
	Estação de Tratamento de Água	Pirassununga, SP	
1967	Conjunto Hab. Zezinho Prado - Parque Cecap	Guarulhos, SP	X
	Centro de Convivência Cultural	Campinas, SP	X
1968	Hospital-Escola - Santa Casa	São Paulo, SP	X
	Secretaria da Agricultura - Concurso 5º lugar	São Paulo, SP	
	Hotel Palácio dos Azulejos	Campinas, SP	
	Estação de Tratamento de Água III	Campinas, SP	
	Parque dos Anciãos	Campinas, SP	
1969	Escola Técnica de Vila Alpina	São B do Campo, SP	X

Figura 1. Tabela com listagem e catalogação dos projetos do arquiteto Fábio Penteadó com destaque para as obras citadas nesse artigo. Fonte: autoras, 2019.

A partir da consulta ao acervo a ideia de se estudar os projetos não construídos foi reforçada, por se tratar de um material desconhecido, e também porque grande parte dos projetos catalogados não foram executados. Neste sentido a pesquisa torna-se ainda mais relevante e justificada, por discutir e apresentar material novo, além de gerar novos conhecimentos ao debate.

Décadas de 1950 e 60 e as possíveis referências arquitetônicas

A noção de uma obra de arquitetura estar repleta de referências articuladas não é nova. Afinal, tal obra é um produto histórico-social que contém técnicas, releva uma organização social, abrange programas, abriga funções e expressa valores artísticos (PERRONE, 2011, p. 191).

Por meio do estudo sobre a produção da arquitetura do período, podemos aventar sobre algumas referências arquitetônicas nos projetos que são motivo de estudo desta pesquisa.

No início de sua carreira, muitos projetos e edifícios importantes estavam sendo construídos no Brasil e no exterior, principalmente dos arquitetos Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi, Affonso Eduardo Reidy, Marcel Breuer e Alvar Aalto, sendo esses dois últimos grandes inspirações para Penteadó (GIROTO, 2013, p. 71) e referências principais para a produção desse artigo.

A arquitetura de Marcel Breuer (1902, Hungria - 1981, Nova Iorque) tinha como característica o uso escultural e expressivo do concreto armado, uma vez que esse material pode ser facilmente moldado e possui, ao mesmo tempo, solidez. A expressão do material em suas obras em concreto pode ter inspirado algumas decisões e soluções em alguns projetos de Penteadó, principalmente na questão expressiva do material e forma. Podemos verificar essa semelhança formal entre o projeto da UNESCO (1953-1958) em Paris, do arquiteto Marcel Breuer e o projeto do Hotel Praia do Perú (1958 - não construído) em Cabo Frio, RJ do arquiteto Fábio Penteadó. Na figura 1, a imagem se refere ao projeto do Hotel Praia do Perú.

Figura 2. Hotel Praia do Perú do arquiteto Fábio Penteadó. Fonte: PENTEADO, 1998, p. 154.

A arquitetura de Alvar Aalto foi um referencial internacional no contexto do Movimento Moderno com a adoção de formas orgânicas e materiais naturais, sendo conhecido por desenvolver projetos em diversas escalas. A obra de Aalto envolve a compreensão de obra de arte completa, desde o mobiliário, controle de luz natural e soluções espaciais. A possível inspiração na arquitetura de Penteadado pode ser verificada nas soluções com formas orgânicas, na centralidade geométrica e na disposição em leque de algumas de suas obras como o Edifício de Apartamento de Neue Vahr (1958 - 1962) em Bremen, Alemanha.

Podemos verificar a organização geométrica centralizada e forma de leque em alguns projetos de Penteadado como o Monumento Playa Girón (1962 - não construído) em Cuba; Mercado do Portão (1965 - não construído) em Curitiba, PR; Monumento Comemorativo aos Trinta Anos (1965 - não construído) em Goiânia, GO; Centro de Convivência Cultural (1967 - 1976) em Campinas, SP (figura 3); e Parque dos Anciãos (1968 - não construído) em Campinas, SP.

Figura 3. Centro de Convivência Cultural de Campinas. Fonte: PENTEADO, 1998, p. 101.

A organização do programa de necessidades, em grande parte dos projetos de Fábio Penteadado, possui uma organização geométrica marcada pela centralidade. Independente da forma do edifício, o centro geométrico, normalmente em contato com a natureza, chama a atenção e convida o usuário a vivenciá-lo.

O Museu do Café e suas possíveis referências

Fábio Penteadó desenvolveu uma arquitetura com características que foram sendo consolidadas durante sua formação e desenvolvimento de sua carreira, de forma original e singular.

O projeto do Museu do Café foi desenvolvido por Fábio Penteadó como demanda da prefeitura de Campinas no ano de 1961, onde a ideia era “reunir, num só conjunto arquitetônico e paisagístico, elementos que contassem a história e as tradições do cultivo, da colheita, do beneficiamento e do preparo do café, desde a escravidão até os dias de hoje” (PENTEADO, 1998, p. 194).

O edifício foi idealizado no Parque Taquaral em Campinas, SP, como um típico terreiro de café e que possui uma grande declividade. O terreiro possuía 200 metros de comprimento e o projeto foi pensado para ser executado em tijolos de barro com arquibancadas para 5.000 pessoas. Os espaços livres do terreiro seriam utilizados para exposições de equipamento e maquinário agrícolas, festas populares, e, durante a época de colheita, criaria um cenário como espetáculo para o público onde seria utilizado para as várias etapas de secagem e beneficiamento do café.

Com uma forma diferenciada e inovadora, o projeto do museu pode ter sido inspirado pelas mudanças ocorridas entre a década de 1950 e 1960 que procuravam distanciar-se da ortogonalidade das formas da arquitetura moderna racionalista e se aproximar de formas mais orgânicas e livres, como a arquitetura orgânica, ou a busca da plasticidade do concreto (figura 4).

Figura 4. Vista e corte originais do Museu do Café. Fonte: Acervo Fábio Penteadó. Foto Letícia Bortolo Martins, 2018.

Com uma rampa em espiral como protagonista do espaço, o edifício proposto por Penteadó pode ter como referência o Museu de Guggenheim (1959) de Nova York, do arquiteto

Frank Lloyd Wright. Um dos pressupostos desta pesquisa envolve o sistema de circulação como definidor do partido arquitetônico e a adoção de modelos de percurso (TAGLIARI, 2018). De acordo com Perrone e Neiva (2011, p. 101), a circulação foi o detalhe fundamental do projeto e estabelece o elemento compositivo principal que é a rampa. A partir dela se configura a forma do edifício, o local de exibição e a circulação.

Segundo Giroto (2013, p. 350), esta solução procura “acima do desejo de inebriar a vista com belas e surpreendentes formas, seu posicionamento busca exprimir a própria ação da vida, com o intuito de criar espaços representativos dos seres que habitam e procuram por integração entre sua vida orgânica e sua cultura”.

Esse exemplo, bem como outras obras de Wright, como o edifício-garagem em Pittsburg (1947) e a Morris Gift Shop (1948) em São Francisco, “se constituem em referências imagéticas carregadas de dimensão utópica, potentes o suficiente para poder inspirar, mesmo que apenas formalmente, algumas obras do período” (GIROTO, 2013, p. 70).

Além do Museu do Café, outras duas obras de Penteadó, também do final da década de 50 e início de 60, possuem soluções semelhantes.

O projeto do Centro de Abastecimento de Autopeças (figura 5) realizado para um concurso, junto com José Ribeiro para a cidade de São Paulo em 1959, previa uma solução de edifício circular com uma rampa-rua em espiral, configurando um espaço central. Uma solução semelhante à loja de automóveis projetada por Frank Lloyd Wright em Nova York, a Jaguar Auto Showroom de 1956.

Figura 5. Centro de Abastecimento de Autopeças e Complexo Turístico de San Sebastián. Fonte: PENTEADO, 1998, p. 156.

Outro projeto da década de 1960 é o Complexo Turístico de San Sebastián na Espanha, realizado para um concurso internacional em 1965, com Alfredo Paesani, Haron Cohen, Eurico Prado Lopes e José Ribeiro. Neste projeto o programa que envolve um hotel de categoria internacional, galerias comerciais, escritórios, um clube de recreação e esportes, cinema, estacionamento e serviços, é organizado num edifício com vários pavimentos interligados por uma rampa em espiral que configura um percurso leve que conduz aos vários espaços e ambientes do complexo, além de valorizar os visuais e a paisagem da região. Novamente nota-se a importância do sistema de circulação na definição do partido.

Considerações Finais

Esta pesquisa se propõe a investigar o projeto do Museu do Café de Fabio Penteado para Campinas. O projeto possui duas versões com soluções diferentes e antagônicas. Assim surgiu o interesse de compreender as possíveis inspirações e referências presentes nas décadas de 1950 e 60 que possivelmente poderiam ter inspirado nas tomadas de decisões.

Como Perrone (2011, p. 200) afirma:

A arquitetura pode ser entendida como o manejo de um conjunto de imagens e soluções reconhecidas para diversas finalidades, mais ou menos, estabelecidas.

Essas geraram um repertório que vêm sendo, como todo trabalho humano, acumulado e desenvolvido para ser utilizado no projeto de novos artefatos arquitetônicos.

Portanto, como parte do desenvolvimento da pesquisa procurou-se explorar as possíveis referências arquitetônicas que podem ter inspirado Penteado neste período de desenvolvimento dos projetos do Museu do Café.

Durante sua trajetória profissional, sua linguagem foi sendo amadurecida a partir de diversas referências, tanto do Brasil quanto do exterior, bem como pelas mudanças ocorridas nas metrópoles e em âmbito nacional.

Mesmo com referências e inspirações, pode-se verificar que sua arquitetura apresenta características peculiares e autorais e isso a torna original, única e singular até os dias de hoje.

Referências:

BARATTO, Romullo. **Em foco:** Alvar Aalto. Fev. 2017. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/761541/em-foco-alvar-aalto>. Acesso em: 29 jun. 2019.

COBBERS, Arnt. **Marcel Breuer: 1902-1981: Criador da Forma do Século Vinte.** Köln: Taschen, 2008.

GIROTO, Ivo Renato. **A praça é o povo:** Intenção, projeto e multidão na arquitetura de Fábio Moura Penteado. 2013. 453 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura, Departamento de Composição Arquitetônica, Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona, 2013.

NEIVA, Sílvia. PERRONE, Rafael Antonio Cunha. A forma e o programa dos grandes museus internacionais. **Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**, v. 20, n. 34, p. 82-109, 30 dez. 2013.

PENTEADO, Fábio. **Fábio Penteado:** Ensaios de arquitetura. São Paulo: Empresa das Artes, 1998.

PERRONE, Rafael Antonio Cunha. A citação como referência e a referência como citação. **Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**, São Paulo, v. 18, n. ju 2011, p. 54-67, 2011.

TAGLIARI, Ana. Modelos conceituais de percurso e circulação no projeto de arquitetura. **Revista 5% Arquitetura + Arte.** São Paulo, ano 13, Volume 1, número 16, 2018.

VITRA DESIGN MUSEUM. **Marcel Breuer:** Design and Architecture. Disponível em: <https://www.design-museum.de/en/exhibitions/detailpages/marcel-breuer.html>. Acesso em: 27 jun. 2019.